

УДК 556.53:631

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТОВ РАСЧИСТКИ РУСЕЛ РЕК

Иваненко¹ Т.А., Ветрова² Н.М., Сибилев Я.И.

Институт «Академия строительства и архитектуры» ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского
295943 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 181,
E-mail: ¹sapronovat@mail.ru, ²хаос.ветрова.03@mail.ru

Аннотация. Сложившаяся ситуация по формированию вододефицита на большей части территории Крымского полуострова обуславливает разработку и внедрение мероприятий по поддержанию качества и необходимого объема поверхностного стока рек. Большую актуальность и социальную значимость имеет осуществление мер по расчистке и руслорегулированию рек Республики Крым, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация их последствий в отношении водных объектов, полностью расположенных на территории Республики Крым. Реализация мероприятий приведет к стабилизации водохозяйственной обстановки.

Ключевые слова: водные ресурсы, местный сток, водообеспеченность, вододефицитность.

ВВЕДЕНИЕ

Современные проблемы, связанные с дефицитом стока рек Крымского полуострова, обусловлены, помимо климатических факторов, негативными последствиями хозяйственной деятельности, дисбалансом в накоплении и потреблении водных ресурсов, а так же слабо проработанными мероприятиями по уходу и очистке русел рек. Гидрологический режим в последние три десятилетия изменился в сторону увеличения засушливого и остро засушливого периода, что привело к удлинению меженного периода и приводит к тому, что река не «промывается», это снижает потенциал ее самоочищения и не позволяет наполнить реки паводковым водным ресурсом [1, 2, 3].

Недостаточное внимание к экологическому состоянию русел, их заиленности, засоренности, периодическому химическому и биологическому загрязнению, застройке поймы и бассейна, сужению и смещению естественного русла приводят к различным видам негативного воздействия на водный объект и его бассейн: затопление, подтопление, размыв берегов при прохождении паводков.

Для восстановления, сохранения и поддержания экологически благоприятного состояния водного объекта, осуществляются мероприятия по стабилизации водохозяйственной обстановки для защиты водного объекта (реки) от засорения, загрязнения и заиления, т.е. охрана водного объекта. Водоохранную расчистку русел рек ещё называют экологической реабилитацией водного объекта. Такой вид расчистки отвечает целям водного законодательства.

Особое значение имеет реабилитация (оздоровление) малых рек, для которых ключевым условием обеспечения стока является расчистка акваторий от растительности и донных отложений, которые накапливались за счет гниения растительности, стока наносов.

Мероприятия по расчистке должны быть направлены на стабилизацию водохозяйственной обстановки, предотвращение негативного воздействия вод на природную среду, жилые дома, социальные и хозяйственные объекты, инфраструктуру. Водоохранная расчистка направлена на удаление из русел рек остатков древесно-кустарниковой растительности, пней, иных предметов, загрязняющих или засоряющих реку. При этом пропускная способность русла оценивается только как попутная задача. Водоохранная расчистка русел рек решает частично противопаводковую задачу. Поэтому большую актуальность и социальную значимость имеет осуществление мер по расчистке и руслорегулированию рек Республики Крым, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация их последствий в отношении водных объектов, полностью расположенных на территории Республики Крым. Реализация мероприятий приведет к стабилизации водохозяйственной обстановки.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории Республики Крым предусмотрена расчистка участков не менее 12 русел рек, протяженностью не менее 39,7 км. В результате проведения работ увеличится пропускная

способность русел рек в период паводка и ливневых дождей, что значительно уменьшит вероятность затопления прилегающих территорий. В данной работе рассмотрены мероприятия по улучшению водохозяйственной обстановки и предотвращению негативного воздействия вод на примере рек Мелек-Чесме и Катерлез (Керченский полуостров).

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ

Теоретические исследования состояния поверхностных водных объектов Крыма с рассмотрением вопросов рационального использования водных ресурсов, соблюдению их качества и поддержанию необходимого объема стока посвящены работы многих авторов Захарова Р.Ю., Тимченко З.В. и др. по результатам которых были изданы аналитические работы и публикации [4-7].

Вместе с тем вопросы, связанные со стабилизацией водохозяйственной обстановки, предотвращением негативного воздействия вод на природную среду, жилые дома, социальные и хозяйственные объекты, инфраструктуру относятся к практическим инженерным задачам и зачастую выполняются без соответствующего научного обоснования, в настоящее время являются недоизученными и актуальными.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ

Целью работы является реализация инженерно-экологического подхода к обоснованию мероприятий расчистки русел рек Крымского полуострова, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, для стабилизации водохозяйственной обстановки, а так же выявление возможного воздействия планируемых мероприятий на окружающую среду и последствий этого воздействия на водохозяйственную обстановку.

Предложенный авторами [8] комплексный инженерно-экологический подход к обоснованию и разработке инженерных систем защиты территорий, в том числе от негативного воздействия вод, предусматривает научное обоснование комплекса мероприятий для стабилизации водохозяйственной обстановки.

На основе логически обоснованной и систематизированной процедуры оценки уровня нарушенности (измененности) состояния территории и выявления факторов воздействия [8-9] выполняется оценка проектов инженерной защиты по показателям экологической безопасности территории, закладываемых в инженерных решениях. При этом совокупность показателей экологической безопасности в проектах должна отражать цели инженерных объектов по снижению/нейтрализации нарушенности природной системы территории и обеспечению безопасности среды жизнедеятельности на опасных участках.

Главной задачей работы является научное обоснование комплекса мероприятий для стабилизации водохозяйственной обстановки, направленной на предотвращение негативного воздействия вод рек Мелек-Чесме и Катерлез на природную среду, жилые дома, социальные и хозяйственные объекты, инфраструктуру г. Керчь и с. Войково Ленинского района.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Район исследований охватывает территорию г. Керчь и с. Войково Ленинского района Республики Крым.

В гидрологическом отношении реку Мелек-Чесме и её приток реки Катерлез можно отнести к неизученным. Ближайшие посты гидрологических наблюдений расположены в с. Тополёвка, а также в с. Богатое, в г. Белогорск и в с. Зыбины.

В результате анализа однородности физико-географических условий формирования стока р. Мелек-Чесме и её притока реки Катерлез, и в створах водомерных постов, установлены значительные различия в параметрах водосборов, в условиях формирования стока, а также в климатических и антропогенных факторах, искажающих величину естественного стока рек, выявлено, что имеющиеся посты наблюдений не могут быть использованы в качестве аналогов при гидрологическом обосновании водного режима рек Мелек-Чесме и Катерлез [10-11]. По данным ФГБУ «Крымское УГМС» 17-18 июня 2021 года в городском округе Керчь и Ленинском районе в результате выпадения двух месячных норм осадков произошло повышение уровней воды в реках Мелек-Чесме и Катерлез, сформировался паводок, в результате чего произошло затопление многоквартирных домов, частных домовладений, пострадала инфраструктура г. Керчь и с. Войково Ленинского района.

Фото 1 - Состояние реки Мелек-Чесме

Паводок был усилен засоренностью, зарастанием русел рек, гидротехнического сооружения (укрепленного русла) на р. Мелек-Чесме, пространств под мостами, гидротехнических сооружений и водопропускных коллекторов.

После прохождения паводков на территории г. Керчь и Ленинского района Республики Крым были затоплены административные и социальные объекты: городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова, школа №4, Детский сад «Дюймовочка», центральный стадион г. Керчи, центральный и оптово-розничный рынки, а также 200 жилых домов общей площадью 2,25 га по улицам: Комарова, Шлагбаумская, Чернышевского, Маршала Еременко, Горького, Юных Ленинцев, Кирова, Гудованцева, Володи Дубинина, Сергея Борзенко, Горбульского, Пирогова, Самойленко, Курсантов, Карла Маркса, Щорса, Фурманова, Пролетарская, Заречная, Вокзальное шоссе, переулки Сенной, Милицейский, 1-й и 2-й Портový.

На территории с. Войково Ленинского района рекой Катарлез был затоплен 31 жилой дом общей площадью 0,5 га. Основным видом руслового процесса на рассматриваемом участке реки Мелек-Чесме и её притока реки Катерлез является ограниченное меандрирование. Плановые деформации русла имеют не высокую интенсивность и происходят только в период паводков высокой водности. Вертикальные деформации имеют аккумулятивный характер, направленный на накопление наносов, поступающих с водосборной площади.

Особенности морфометрических характеристик русла и прирусловой части поймы, протяженность и специфика проектируемых мероприятий позволили выделить 4 участка.

Основные гидрографические характеристики реки Мелек-Чесме и её притока реки Катерлез в условиях отсутствия боковой приточности рассчитаны на четырех участках (табл. 1 и рис. 1).

Рис. 1. Схема водосборных площадей рек Мелек-Чесме и Катерлез

Таблица 1.
Сводная таблица гидрографических характеристик

Река	Расчетный створ	Площадь водосбора, км ²	Гидрографическая длина, км	Средний уклон водосбора к замыкающему створу, м	Средне-взвешенный уклон русла, ‰	Распаханность, %	Лесистость, %	Озерность и заболоченность, %
р. Мелек-Чесме	Участок 1	63,5	8,4	90,4	13,6	25%	<1%	<1%
	Участок 2	74,2	10,0		10,3			
	Участок 3	80,9	11,9		9,6			
	Участок 4	84,6	13,7		8,9			
р. Катерлез	Участок 1	34,0	4,2	81,0	14,5	20%	<1%	<1%
	Участок 2	35,6	5,9		11,6			
	Участок 3	43,0	7,7		10,8			
	Участок 4	45,2	9,5		9,5			
Река	Расчетный створ	Уровень воды, мБс	Ширина по урезу воды, м	Максимальная глубина воды в створе, м	Площадь водного сечения, м ²	Средняя скорость воды, м/с	Расход воды, м ³ /с	
р. Мелек-Чесме	Участок 4	1,19	-5,12	3,04	0,91	0,05	0,05	
р. Катерлез	Участок 4	1,85	1,79	1,66	0,17	0,03	0,005	

Работа по регулированию русел рек Мелек-Чесме и Катерлез должна строиться с учетом прогноза русловых деформаций, в том числе на перспективу при условии проведения расчистки, расширения и углубления русла. В основе такого прогноза лежит режим гидравлических сопротивлений при разных уровнях воды, выражающийся кривыми зависимости расходов воды от уровней, на которых они проходят $Q = f(H)$. Таким образом, одним из главных условий является предотвращение широкого выхода воды на пойму, поскольку во-первых, необходимо снизить угрозу затопления и подтопления селитебных территорий, предотвратить опасное разрушение берегов, а во-вторых, при преобладающем прохождении паводков в пределах русловых бровок или чуть выше происходит просадка уровней воды (просадка кривой связи), а при прохождении паводков выше уровня выхода воды на пойму – подъем кривых связи расходов и уровней в связи со всебольшим вовлечением пойменного аллювия и прочего материала в паводковый поток и последующим его перетолжением в русле.

В целях охраны и рационального использования водного объекта, улучшения водохозяйственной обстановки, улучшения состояния водной экосистемы, сохранения биоразнообразия и биоресурсов реки, повышения качества водных ресурсов, увеличения пропускной способности, снижения уровня паводковых вод и предотвращения возникновения ущерба от вредного воздействия вод необходимо проведение работ по очистке русел реки Мелек-Чесме и её притока - реки Катерлез.

Для научного обоснования выбора технологической схемы производства работ, потенциальных возможностей размыва дна и бортов русла были выполнены расчеты максимальных и минимальных расходов и уровней воды. Так как, мероприятия имеют противопаводковый характер и будут проводиться в русле р. Мелек-Чесме и её притока реки Катерлез, обязательным является установление максимальных и минимальных расходов воды в реке, величины максимальных уровней воды расчетных обеспеченностей, полученные путем гидравлических расчетов русел рек в расчетных створах без учета подпорного воздействия перегораживающих русло сооружений, для определения параметров расчищаемого русла, возможных сроков

производства работ, видов применяемой техники.

Результаты расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Расчетные максимальные расходы воды 5%-ой обеспеченности, характерные минимальные расходы и максимальные уровни воды на р. Мелек-Чесме и р. Катерлез

Водный объект	Расчетные створы	Максимальные расходы воды расчетной обеспеченности, %	Минимальный расход воды	Максимальные уровни воды, мБС, расчетной обеспеченности 5 %	Максимальные уровни воды, мБС, расчетной обеспеченности 5 % с учетом подпорного воздействия перемычек с водопрпускными трубами*
			Период открытого русла		
река Мелек-Чесме	Участок 1	9,7	0,018	26,45	26,45
	Участок 2	11,4	0,021	18,33	18,33
	Участок 3	12,4	0,022	8,16	8,57
	Участок 4	12,9	0,024	2,58	2,58
река Катерлез	Участок 1	8,2	0,008	22,59	23,32
	Участок 2	8,6	0,010	14,43	14,82
	Участок 3	10,5	0,012	7,56	7,56
	Участок 4	11	0,013	3,76	3,88

Расчетные уровни воды 5%-ой обеспеченности характеризуют пропускную способность русла в характерных створах рек. Анализ топографических материалов говорит о том, что данные уровни на отдельных участках превышают отметки бровок русел и способствуют затоплению прилегающей поймы.

Однако, на уровенный режим во время паводков существенное влияние могут оказывать грунтовые перемычки с водопрпускными сооружениями, устроенные на участках рек.

Анализ полученных уровней свидетельствует о том, что при современном состоянии русел рек и существующих параметрах водопрпускных сооружений на них, прилегающая к рекам территория при походе расходов 5%-ой обеспеченности и более редких повторяемостей, подвержена затоплению (рис. 2).

Рис. 2. Карта-схема расположения зоны затопления

Так же были рассчитаны характеристики твердого стока р. Мелек-Чесме и р. Катерлез (табл. 3).

Таблица 3.
Характеристики твердого стока р. Мелек-Чесме и р. Катерлез

Водный объект, створ	Расчетные значения твердого стока		
	Среднегодовой расход наносов, кг/сек	Норма годовой мутности г/м ³	Объем годового твердого стока, м ³
р. Мелек-Чесме	0,0064	75	167,6
р. Катерлез	0,0034	75	88,7

Основными осложняющими факторами, влияющими на формирование опасной водохозяйственной являются – неудовлетворительное состояние русла (низкая пропускная способность) за счет заполненности речного русла, наличие на пути стока рукотворных преград, в виде земляных перемычек с водопропускными трубами, которые не обладают достаточной пропускной способностью.

Конструктивные решения по расчистке и руслорегулированию предусматривают удаление наносных отложений, разработка на отдельных участках коренного грунта с формированием гидравлически оптимальных морфометрических параметров, поперечных и продольных уклонов русла.

Мероприятия направлены на формирование очертаний русла:

- 1) улучшение дренирующей способности рассматриваемых участков рек;
- 2) обеспечение устойчивости плановых очертаний русла, формы и размеров поперечного сечения;
- 3) максимальное исключение образования застойных, теневых и водоворотных зон;
- 4) научное гидравлическое обоснование расчетного поперечного сечения русла, позволяющего достичь динамического равновесия, т.е. состояния при котором поток промывает русло от накапливающихся донных отложений;
- 5) выбор технологии, обеспечивающей минимальное воздействие на прирусловую часть поймы, а также максимальное сохранение древесно-кустарниковой растительности, не оказывающей влияние на пропускную способность русла реки, а выполняющей важную берегоукрепительную функцию.

ВЫВОДЫ

Научное обоснование конструктивных решений и мероприятий для стабилизации водохозяйственной обстановки позволяет сделать следующие выводы:

- при обосновании, расчете, разработке и реализации инженерных решений по предотвращению негативного воздействия вод и стабилизации водохозяйственной обстановки, основу составляет комплексная оценка особенностей формирования и тенденции развития водохозяйственной обстановки, а так же выявление возможного воздействия планируемых мероприятий на окружающую среду и протекающие процессы, что обосновывает необходимость централизованной организации наблюдений и создания пунктов для получения расчетных параметров водных источников и условий, вызывающих их изменение; при обосновании заложения наблюдательных пунктов за накоплением твердой составляющей стока следует учитывать все факторы их формирования как природные, так и техногенные;
- необходима разработка комплексной схемы инженерных мероприятий стабилизации водохозяйственной обстановки с детализацией участков, на которых будут внедрены локальные точечные проекты.
- улучшить гидравлические характеристик водотоков, стабилизировать русловой процесс;
- сформировать русла рек в параметрах, обеспечивающих прохождение паводка 5%-ой обеспеченности, без затопления жилых строений и объектов инфраструктуры, расположенных на прилегающей территории;
- увеличить пропускную способность русел рек, в том числе за счет снижения гидравлической шероховатости русла, что будет способствовать, кроме всего прочего, созданию промывного режима и увеличению транзитной части наносов на нижележащие участки;
- улучшить санитарно-эпидемиологические, гидрохимические и общие экологические показатели состояния русел и прирусловой части поймы рек Мелек-Чесме и Катерлез.

ЛИТЕРАТУРА

1. Устойчивый Крым. Водные ресурсы / Гл. ред. В.С. Тарасенко. – Симферополь, Таврида, 2003. – 413 с.
2. Постановление Совета Министров Республики Крым от 22 ноября 2016 года N566 «Об утверждении Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым»
3. Героева А.Н. Обмеление рек: что делать/ Экология производства. Вып.11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.ecoindustry.ru/2020/11/obmelenie-rek-chto-delat/>
4. Аналитический доклад «Целевое состояние водных объектов, расположенных на территории Республики Крым, основные цели и целевые показатели его достижения», Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейнов рек Республики Крым – Москва, ноябрь, 2017 – 52с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gkvod.rk.gov.ru/uploads/gkvod/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpXMIGfT_1.pdf
5. Государственная программа "Развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017-2020 годы", утверждена постановлением Совета Министров Республики Крым от 22 ноября 2016 г. № 566 с изменениями в ред. от 20 февраля 2017 г. № 87, прилож. 3.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gkvod.rk.gov.ru/uploads/txteditor/gkvod/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpUzouKy_%E2%84%96826.pdf
6. Доклад «О состоянии и охране окружающей среды на территории Республики Крым в 2018 г.» .- Ставрополь, «Топ-Эксперт», 2019.- 422с.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://meco.rk.gov.ru/uploads/txteditor/meco/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php2g3lnJ_php4qjkz8_2.pdf
7. Захаров, Р.Ю. Проблемные вопросы строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений Крыма [Текст] / Р.Ю. Захаров, Н.Е. Волкова // Экономика строительства и природопользования. – 2019. - № 1(70) – С.16-24.
8. Иваненко, Т. А. Инженерно-экологический подход к снижению селевой опасности в юго-восточной части Крымского п-ова / Т. А. Иваненко, Н. М. Ветрова, А. А. Гайсарова // ГеоРиск. – 2024. – Т. 18, № 1. – С. 50-61.
9. Ветрова, Н. М. Показатели безопасности территорий при реализации инженерно-экологического подхода / Н. М. Ветрова, Т. А. Иваненко // Методология безопасности среды жизнедеятельности : Сборник научных трудов XVIII Международной научно-практической конференции, Симферополь, 22–25 октября 2025 года. – Симферополь: ООО "Издательство Типография "Ариал", 2025. – С. 293-296
10. Лисовский А. А. Поверхностные водные объекты Крыма (справочник) / А. А. Лисовский, В. А. Новик, З. В. Тимченко, З. Р. Мустафаева. - Симферополь: Рескомводхоз АРК, 2011. - С. 22, 25. - 114 с. - 500 экз. - ISBN 966-7711-26-9.
11. Бондаренко, Ю. В. Определение проектных гидрологических и морфометрических характеристик русел рек при их экологической реабилитации / Ю. В. Бондаренко, В. В. Афонин, Б. В. Фисенко // Научное обозрение. – 2015. – № 4. – С. 141-146.

FEATURES OF CARRYING OUT MEASURES FOR CLEARING THE BED OF THE RIVER

Ivanenko T.A., Vetrova N.V., Sibilev Y.I.

Academy of Construction and Architecture of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
«V.I. Vernadsky Crimean Federal University»

Annotation: The current situation with the formation of water scarcity in most of the territory of the Crimean peninsula determines the development and implementation of measures to maintain the quality and required volume of surface runoff of rivers. Of great relevance and social significance is the implementation of measures for clearing and channel regulation of the rivers of the Republic of Crimea, preventing the negative impact of water and eliminating their consequences in relation to water bodies completely located on the territory of the Republic of Crimea. The implementation of measures will lead to the stabilization of the water management situation.

Keywords: water resources, water availability, water scarcity, storage ponds.